

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ КУРСА ОБЩЕЙ ФИЗИКИ С КУРСОМ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ

Саидахметова Замира Вахабовна

Ташкентский химико-технологический институт

Асатов Уралбой Ташниязович

Ташкентский химико-технологический институт

Бозоров Исмоил Тухтаевич

Ташкентский химико-технологический институт

Аннотация. Это статья по методике преподавания физики в вузе. Материал посвящен перечислению и анализу физических процессов основываясь на математику.

Ключевые слова: математика, язык, колебательный характер, электрическое поле.

INTERDISCIPLINARY CONNECTIONS OF THE COURSE OF GENERAL PHYSICS WITH THE COURSE OF HIGHER MATHEMATICS

Abstract. This is an article on the methodology of teaching physics at the university. The material is devoted to the enumeration and analysis of physical processes based on mathematics.

Keywords: mathematics, language, oscillatory character, electric field.

ВВЕДЕНИЕ.

Существует мнение, что поскольку физика – это наука идей и опытов, то ее можно преподавать без строгого математического аппарата, что для введения основных идей и объяснения экспериментов достаточно весьма скромная математическая подготовка. Мы придерживаемся иной точки зрения: для овладения общим курсом физики студент не только должен знать современный математический аппарат, но и обязан уметь его применять.

Какие же функции выполняет математика в преподавании физики? Очевидно, прежде всего те же, что и в науки физики. Математика – это язык физики. Как и в любой деятельности, человек для того, чтобы мыслить и объяснить что – то другим, нуждается в специальном языке. Таким языком для физики является математика, которая и позволяет думать на особом, исключительно ясном и гибком международном языке. Как очень образно указал Р. Фейнман, «Математика – не просто другой язык. Математика – это язык плюс рассуждения, это как бы язык и логика вместе. Математика – орудие для размышления. В ней сконцентрированы результаты точного мышления многих людей. При помощи математики можно связать одно утверждение с другим» (18).

Наиболее распространенным методом изучения физических явлений математическими методами является моделирование этих явлений в виде дифференциальных уравнений. Это объясняется тем, что для их составления достаточно знать только локальные связи и не нужна информация обо всем явлении в целом. Например, при составлении уравнений колебаний маятника мы начинаем не с того, казалось бы, очевидного, что маятник, выведенный из положения равновесия, совершает колебательное движение, а используем лишь тот факт, что возвращающая сила пропорциональна смещению.

$$\vec{F} = -k \cdot \Delta \vec{X}$$

В результате получается уравнение, решение которого имеет колебательный характер. Это решение позволяет провести качественный и количественный анализ колебательной системы в целом. Таким образом, данная математическая модель дает возможность изучить явление в общем виде, предсказать его развитие, делать количественные оценки изменений, происходящих в нем с течением времени. Именно так и было открыто волнообразное распространение электромагнитных возмущений: от локальных свойств явления к уравнениям, а от уравнений к описанию явления в целом.

При изучении раздела «Физические основы механики» не обходимо иметь понятие об основах векторной алгебры, о производной, простейших правилах дифференцирования, неопределенном и определенном интеграле и умения интегрировать простейшие дифференциальные уравнения. При рассмотрении вращательного движения твердого тела и гравитации необходимы знания частной производной, градиента, скалярного, векторного и двойного векторного произведения векторов, потока вектора, циркуляции вектора.

В разделе «Молекулярная физика и термодинамика» используется тот же математический аппарат. Кроме того, необходимы сведения о криволинейном интеграле, условии независимости его от пути интегрирования, а также знание основных понятий и определений теории вероятностей и математической статистики.

При изучении электродинамики необходимы понятия дивергенции, циркуляции, ротора, причем желательно, чтобы они были записаны с помощью оператора Гамильтона, который широко используется в оптике, физике атомов и молекул, физике твердого тела. В разделе «Колебания и волны» используются дифференциальные уравнения второго порядка, а также функции комплексной переменной.

Завершающим этапом изучения основ электродинамики в курсе общей физики является изучение уравнений Максвелла. Это означает, что изучение электродинамики в курсе общей физики идет в основном по индуктивному пути – на основе анализа ряда простейших экспериментальных фактов (электризация тел, взаимодействие заряженных тел и проводников с током, явление электромагнитной индукции и т.п.) формируются определенные конкретные законы, которые затем обобщаются в уравнениях Максвелла. Следовательно здесь основной путь – от частного к общему, что впрочем не исключает и некоторых элементов дедукции. Такой путь рекомендован программой и принят подавляющим большинством учебников для высшей школы. Конечно, принципиально возможен и другой путь – постулирование уравнений Максвелла и вывод из них всех положений электромагнетизма.

Однако такой подход, по – видимому, более пригоден для изучения физики на более высоком уровне, в частности, в курсе теоритической физики или спецкурсе.

При индуктивном подходе уравнения Максвелла выступают как обобщения теоремы Остроградского – Гаусса для векторов электрического и магнитного поля, закона полного тока и закона электромагнитной индукции Фарадея. В интегральной форме в Международной системе единиц они имеют вид:

$$\oint_S E_s ds = -\frac{d\Phi}{dt} \quad (1)$$

Это соотношение выражает количественную связь между изменяющимся магнитным полем \vec{B} и вихревым электрическим полем \vec{E} и является одним из основных уравнений в теории Максвелла.

Когда электрическое поле изменяется то вокруг этого поля появляется магнитное поле. Значит изменяющиеся электрическое поле это есть ток смещения.

Значит существует три разновидности токов.

1. Упорядоченное движение зарядов это есть ток. (В металлах создаёт ток свободные

$$\text{электроны) } J = \frac{q}{t}$$

2. Индукционный ток, появляется при пересечение переменного магнитного поля закрытый контур.

$$\mathcal{E}_i = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$$

3. Ток смещения – переменное электрическое поле. Переменное магнитное поле создаёт переменное электрическое поле. Плотность тока смещения будет:

$$j_c = \frac{dD}{dt}$$

\vec{D} - вектор электростатической индукции. Напишем закон полного тока:

$$\oint_S H_S dS = J_{\text{полн}}$$

ℓ - есть длина закрытого контура, находящийся внутри проводника по которому течет переменный ток. S - площадь закрытого контура.

$$J_{\text{полный}} = \int_S j_{\text{полный}} ds = \int_S j ds + \int_S \frac{dD}{dt} ds$$

$$\int_S \frac{dD}{dt} ds = \frac{d}{dt} \int_S D \cdot ds = \frac{dN}{dt}$$

N – поток вектора электростатического смещения.

Значить:

$$J_{\text{полный}} = J + \frac{dN}{dt}$$

$$\oint H_S dS = J + \frac{dN}{dt} \quad (2)$$

К этим уравнения нужно добавить еще два уравнения, выражающие теорему Остроградского – Гаусса для электрического и магнитного полей:

$$\oint_S D \cdot dS = q \quad (3)$$

$$\oint_S \vec{B} d\vec{S} = 0 \quad (4)$$

К этому добавляются еще соотношения между векторами полей:

$$\vec{D} = \varepsilon \varepsilon_0 \vec{E} \quad (5)$$

$$\vec{B} = \mu \mu_0 \vec{H} \quad (6)$$

$$\vec{j} = \chi \vec{E} \quad (7)$$

Уравнения (1-7) составляют систему уравнений Максвелла.

Они являются наиболее общими уравнениями для электрических полей.

Отметим, что величины ε , μ и χ входят в уравнения Максвелла как материальные постоянные, т.е. как заданные величины характеризующие свойства среды.

При рассмотрении связи между консервативной силой, например, силой тяготения, и потенциальной энергией может быть введен дифференциальный оператор Гамильтона (набла – оператор) в курс общей физики. Элементарная работа консервативной силы по определению равно полному дифференциалу потенциальной энергии с обратным знаком:

$$\partial A = F \cdot d\ell = -dU$$

Учитывая, что

$$F \cdot d\ell = F_x dx + F_y dy + F_z \cdot dz$$

и по известному студентам свойству полного дифференциала функции нескольких

переменных

$$dU = \frac{\partial U}{\partial x} \cdot dx + \frac{\partial U}{\partial y} \cdot dy + \frac{\partial U}{\partial z} \cdot dz$$

имеем:

$$F_x = -\frac{\partial U}{\partial x}; \quad F_y = -\frac{\partial U}{\partial y}; \quad F_z = -\frac{\partial U}{\partial z}$$

Или в векторной форме:

$$\vec{F} = F_x \cdot \vec{e}_x + F_y \cdot \vec{e}_y + F_z \cdot \vec{e}_z = -\left(\frac{\partial U}{\partial x} \vec{e}_x + \frac{\partial U}{\partial y} \vec{e}_y + \frac{\partial U}{\partial z} \vec{e}_z \right)$$

Заметим, что запись вектора с помощью обозначения ортов \vec{e}_x , \vec{e}_y , \vec{e}_z удобнее, чем с помощью ортов \vec{i} , \vec{j} , \vec{k} поскольку i – это обозначение и силы тока, и мнимой единицы, \vec{j} – это обозначение вектора плотности тока в курсе общей физики.

Выражения для силы тока можно символически записать в виде:

$$J = -\nabla U = \text{grad}U$$

где,

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \vec{e}_x + \frac{\partial}{\partial y} \vec{e}_y + \frac{\partial}{\partial z} \vec{e}_z$$

Аналогично в электростатике выводится соотношение между напряженностью и потенциалом электростатического поля:

$$E = -grad\varphi = -\Delta\varphi$$

Правильность физической интерпретации математической модели может быть установлена только непосредственным опытом. Так, например, рассматривать уравнение Максвелла как математическую модель реального физического процесса стало возможным лишь после экспериментального подтверждения Герцем фактического существования электромагнитных волн.

Объём и глубина трактовки этого вопроса в разных учебных пособиях для вузов различаются существенно. Так в книге (3) уравнение Максвелла вообще отсутствует; в книгах (2,5,6) они даны только в интегральной форме; в книге (14) они выражены в дифференциальной форме.

Ссылаясь на известные теоремы Гаусса и Стокса, приводим уравнения Максвелла к дифференциальной форме.

$$\nabla \cdot \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (8)$$

$$\nabla \cdot \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \quad (9)$$

Теперь уже нетрудно доказать, что в однородном и изотропном диэлектрике при отсутствии свободных зарядов и токов проводимости, возможны электромагнитные волны, а также найти скорость этих волн. Для этой цели уравнения (8 и 9) приведем к системе с двумя векторами поля:

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \frac{1}{\mu\mu_0} (\nabla \cdot \vec{B}) &= \varepsilon\varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \end{aligned}$$

Учитывая, что $\varepsilon_0\mu_0 = \frac{1}{c^2}$, получим:

$$\nabla \cdot \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (10)$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = -\frac{\varepsilon\mu}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (11)$$

Умножим к уравнению (10) оператор набла векторно, т.е. продифференцируем его векторно по координатам. Поскольку координаты и время- независимые переменные, то операции дифференцирования по ним перестановочны. Тогда, пользуясь (11) получим:

$$\nabla(\nabla\vec{E}) = -\nabla\frac{\partial\vec{B}}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial t}(\nabla\vec{B}) = \frac{\varepsilon\mu}{c^2} \cdot \frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2} \quad (12)$$

Значит:

$$\nabla^2\vec{E} = \frac{\varepsilon\mu}{c^2} \cdot \frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2} \quad (I)$$

Студентам следует указать, что точно такое же уравнение получается и для вектора магнитной индукции.

$$\nabla^2\vec{B} = \frac{\varepsilon\mu}{c^2} \cdot \frac{\partial^2\vec{B}}{\partial t^2} \quad (II)$$

и рекомендовать вывести это уравнение самостоятельно, применив векторно оператор набла к уравнению (11). здесь следует показать, что полученные уравнения являются волновым. Это можно сделать, предположив, что в диэлектрике распространяется плоская поперечная волна.

Графические изображения (I) и (II) получится следующее:

Рис. 2

Теперь мы рассмотрим что мы понимаем когда мы говорим свет. Существует при изучение света следующие две теории:

1. Свет состоит из мелких частиц (фотонов) и распространяется порциями то в одну сторону, то в другую сторону. – это Ньютонская теория.

Энергия одной порции светового луча есть:

$$E = h\nu$$

Здесь E – энергия одной порции
 h – коэффициент Планка
 ν – частота

2. Свет – это электромагнитная волна. Максвеллская теория.

Уравнение электромагнитной волны (математическая формула света):

$$E = E_{\max} \sin(\omega t + \varphi)$$

$$H = H_{\max} \cos(\omega t + \varphi_2) \quad (1)$$

Здесь: E – напряженность электрического поля

H – напряженность магнитного поля

Графическое изображение электромагнитной волны следующее:

E_{\max} и H_{\max} – амплитуды электромагнитной волны (света)

ω – циклическая частота электромагнитной волны (света)

t – время электромагнитной волны (света)

φ_1 φ_2 – начальные фазы электромагнитной волны (света)

λ – длина волны электромагнитной волны (света).

Скорость света в вакууме равен: $c=3 \cdot 10^8 \text{ м/с} = 3 \cdot 10^5 \text{ км/с}$.

Свет от солнца до Земли доходит за 8 секунд.

Длина волны света:

$$\lambda = c \cdot T$$

c – скорость света $c=3 \cdot 10^5 \text{ км/с}$

T – период колебания света

Распространение электромагнитного колебания в вакууме или в среде есть электромагнитная волна. Уравнение электромагнитной волны это (1).

Векторная диаграмма электромагнитной волны имеет следующий вид:

\vec{E} - вектор напряженности электрического поля.

\vec{H} - вектор напряженности магнитного поля.

$$T = \frac{t}{n} \quad [T] = \frac{[t]}{[n]} = c$$

Период это время нужное за одно полное колебание.

Частота колебания обозначается через ν

$$\nu = \frac{n}{t}$$

число колебаний за единицу времени

Единица измерения частоты Гц- Герц

$$[\nu] = \frac{[n]}{[t]} = \frac{1}{c} = \text{Гц}$$

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Физику невозможно объяснить без математики. Уравнения Максвелла это есть теоремы Остроградского Гаусса, ток смещения, превращение электрического поля в магнитное, магнитного поля в электрическое и т.д. Физические законы доказываются математическими уравнениями.

При помощи математики можно связать одно утверждение с другим.

REFERENCES

1. В.М. Вергасов, Активизация мыслительной деятельности студента в высшей школе. Киев, Головное издательство издательского объединения “Вища школа” 1971 г.
2. Детлаф А.А., Яворский Б.М., Милковская Л.Б. Курс физики (Для вузов) Изде. 4 – е –М. Высшая школе 1973 г.
3. Зисман Г.А., Тодес О.М. Курс общей физики. Т.3. Оптика, физика атомов и молекул, физика атомного ядра и микрочастиц. – М.: Наука, 1977. -495 с.
4. С.Г. Калашников “Электричество” Издательство “Наука” Москва 1964 г. – 668 с.
5. Китайгородский А.И. Введение в физику: Учебное пособие для вузов. –М.: Наука, 1973. 668 с.
6. Матвеев А.Н. Преподавание физики в высших учебных заведениях. –Калининград, 1976.
7. Махмутов М.Н. Проблемное обучение. Основные вопросы теории. М. Педагогика, 1975
8. Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. М., Педагогика, 1972
9. Насыров А.З. Преподавание математики и становление научного мышления – Вестник высш. Школы 1975 №3
10. Пинский А.А. Методика как наука. Сов. педагогика 1978, №12, с. 115-120
11. Пинский А.А. Фазовые и энергетические соотношения в электромагнитной волне. Физика в школе, 1980 №3, с73-75
12. Разумовский В.Г. Развитие творческих способностей учащихся. М., Просвещение, 1975
13. Симонов П.В. Мозг принимает решение. –Наука и жизнь, 1974, №6
14. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Т.3.М, Наука -1980
15. И.В. Савельев Курс общей физики том III Издательство «Наука» Москва 1971 г
16. С.П. Стрелков Механика. Государственное издательство Москва 1956 г. 452 с.
17. Скаткин М.Н. Совершенствование процесса обучения. М. Педагогика 1971 г .
18. Фейнман Р. Характер физических законов. Пер. С англ. Под ред. Я.А. Смородинского /. – М.: Мир, 1968. 232 с.